

**КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИОНА,
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ
В КОНТЕКСТЕ
ИНВЕСТИЦИОННО-
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Донецкий национальный университет»
кафедра международной экономики

**КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕГИОНА,
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ В КОНТЕКСТЕ
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ**

Сборник научных трудов

Донецк
2020

УДК 339.5:330.341.1
ББК У50-13я431+У50-55я431
К 645

Рецензенты:

Болдырев К.А., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой торгового дела ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный университет имени Владимира Даля»;

Хромов Н.И., д.э.н., профессор кафедры национальной и региональной экономики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»;

Семенов А.А., к.э.н., доцент, зав. кафедрой международной экономики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»

Редакционная коллегия:

доктор экономических наук, доцент Е. С. Шилец;
старший преподаватель В. В. Кошеленко

К 645 Конкурентоспособность предприятия, региона, национальной экономики на международных рынках в контексте инвестиционно-инновационного развития : сборник научных трудов / под общей ред. Е.С. Шилец. – Донецк: Издательство ООО "НПП "Фолиант", 2020. – 348 с.

В сборник научных трудов вошли научные доклады отечественных и зарубежных экономистов, которые обсуждались на международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность предприятия, региона, национальной экономики на международных рынках в контексте инвестиционно-инновационного развития» 15 октября 2020 г.

Книга предназначена для научных работников, аспирантов и студентов экономических вузов, а также специалистам-практикам, интересующимся особенностями развития конкурентных преимуществ в геоэкономическом пространстве, проблемами повышения конкурентоспособности национальных экономик и отдельных субъектов хозяйствования в контексте инновационного и инвестиционного развития в современном мире.

Публикуется в авторской редакции

УДК 339.5:330.341.1
ББК У50-13я431+У50-55я431

© ГОУ ВПО «ДонНУ», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	6
<i>Воронина Т.В., Яценко А.Б.</i> Анализ состояния высокотехнологичного экспорта стран ЕС.....	6
<i>Дмитриченко Л.И.</i> Качество образования в аспекте конкурентоспособности государства.....	14
<i>Половян А.В., Синицына К.И.</i> Влияние теневой экономики на конкурентоспособность страны	25
<i>Ибрагимхалилова Т.В., Святелик Н.П.</i> Влияние показателей качества жизни населения и валового внутреннего продукта на конкурентоспособность государства.....	34
<i>Кусков А.Н., Кускова А.П.</i> Основные аспекты экономической безопасности России и пути ее обеспечения.....	44
<i>Малышко А.В., Сидоренко С.В.</i> Цифровизация как фактор повышения конкурентоспособности химической отрасли Российской Федерации.....	49
<i>Бельдягина А.М.</i> Трансформация экономических санкций как инструмента внешнеторговой политики.....	57
<i>Клочкова О.В., Сухинина А.О.</i> Современное состояние мирового и российского фармацевтического рынка.....	63
<i>Бойко А.Н., Топалова Е.А.</i> Интеллектуальная миграция как фактор повышения международной конкурентоспособности РФ.....	69
<i>Кошеленко В.В.</i> Обеспечение конкурентоспособности энергетического сектора национальной экономики.....	74
<i>Пилипенко В.В., Гладких В.Р.</i> Особенности формирования конкурентоспособности Российской Федерации на мировом рынке нефти.....	82
<i>Васько Ю.С.</i> Государственная поддержка конкурентоспособности туристической отрасли Испании в период пандемии covid-19.....	89
<i>Сокрутенко О.-А. С.</i> Конкурентоспособность КНР на современном этапе развития мировой экономики.....	97
<i>Юничева Н.Ш., Пересторонин А.А.</i> Эволюция специализации России во взаимной торговле со странами ЕАЭС.....	105
<i>Тимко М.В.</i> Ретроспективный анализ моделей обеспечения продовольственной безопасности государства.....	112

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РЕГИОНА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ.....	120
<i>Максименко Л.С., Гиневская В.К.</i> Управление процессами международной кооперации и интеграции субъектов малого и среднего предпринимательства в ставропольском крае для реализации экспортной деятельности.....	120
<i>Лукьянченко Н.Д., Карпенко Н.А.</i> Управление трудовыми ресурсами, как один из мотивационных методов в управлении кадрами.....	129
<i>Краснова В.В., Бычкова О.В.</i> Конкурентоспособность работников на международном рынке труда	135
<i>Беганская И.Ю., Науменко С.Н.</i> Стратегии управления конкурентоспособностью компании.....	145
<i>Гречина И.В., Балашов В.Ю.</i> Оценка влияния факторов на международную конкурентоспособность предприятия в условиях нестабильности.....	154
<i>Беленцов В.Н., Потапов В.Н.</i> Конкурентоспособность в системе управления сбытовой деятельностью предприятия сферы ВЭД.....	162
<i>Кошелева Е.Г., Галибин И.Г.</i> Региональный хозяйственный комплекс: понятие и основные свойства.....	170
<i>Шабалина Л.В., Синьков И.И.</i> Формирование территориально- производственных комплексов Донецкой Народной Республики.....	181
<i>Николаева О.Н., Иванова Д.А.</i> Особенности формирования международной конкурентоспособности на микроуровне.....	190
<i>Беспятая М.Н.</i> Коммуникация как элемент разработки международной маркетинговой стратегии.....	195
<i>Грузан А.В.</i> Конкуренция как фактор развития хозяйствующих субъектов и экономических систем.....	201
<i>Волобуева Д.С.</i> Оценочная деятельность в Донецкой Народной Республике: актуальные проблемы	209
<i>Елисеева Н.А., Заводчикова А.Е.</i> Причины возникновения и пути устранения текучести кадров для обеспечения конкурентоспособности современных организаций.....	219
<i>Тулупов Д.В.</i> Рационализация управления промышленным комплексом Донецкой Народной Республики на основе локализации производства импортозамещающей продукции.....	225

РАЗДЕЛ 3. ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК И ОТДЕЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ.....	232
<i>Полишков Ю.Н.</i> Управление инновационным развитием региона на основе прикладных индикативных подходов.....	232
<i>Шилец Е.С., Ткаченко Д.В.</i> Инвестиционно-инновационное сотрудничество Российской Федерации с Республикой Беларусь.....	241
<i>Бударина Н.А.</i> тенденции инвестиционной деятельности в мировой экономике и современные проблемы инвестирования в странах ЕАЭС.....	248
<i>Волощенко Л.М., Одинцова Н.А.</i> Особенности и перспективы развития банковской системы Российской Федерации.....	254
<i>Некрасова О.Л., Воробьева Ю.С.</i> Применение экофандрайзинга в деятельности некоммерческих организаций.....	264
<i>Кузьменко Р.В., Бечвая И.Е.</i> Диагностика инновационной составляющей в реальном секторе экономики.....	271
<i>Кравченко В.А., Щавелева Н.В.</i> Азиатская модель развития научно-исследовательской и инновационной деятельности.....	279
<i>Кравцова Л.В., Ершова Т.С.</i> Формирование механизма лизинговой деятельности на предприятии.....	285
<i>Кулик Е.И.</i> Особенности валютных рисков и пути их минимизации для обеспечения конкурентоспособности предприятия.....	293
<i>Агаркова Н.В.</i> Методологические основы развития produkt placement и оценка её эффективности.....	299
<i>Гладкова Л.А., Харченко А.В.</i> Инновационная деятельность предприятия в условиях конкуренции.....	309
<i>Ганич Л.В.</i> Инновационные технологии в управлении человеческими ресурсами.....	315
<i>Туралина А.Г.</i> Инновации как фактор конкурентоспособности национальной экономики.....	322
<i>Фахрисламова Е.И.</i> Оценка роли применяемой системы налогообложения при формировании финансового результата субъекта малого бизнеса.....	327
<i>Павлий А.С.</i> Основные тенденции развития финансовых институтов инновационной экономики в условиях цифровизации.....	338
<i>Васильева О.С.</i> Реализация творческого и интеллектуального потенциала персонала современных предприятий как объект инновационного управления.....	344

УДК 658.821

Беганская Ирина Юрьевна
доктор экономических наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

Beganskaya Irina
Doctor of Economics, Associated Professor,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic», Donetsk

Науменко Светлана Николаевна
кандидат наук по государственному управлению, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

Naumenko Svetlana
Ph.D., Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic», Donetsk

СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ

STRATEGIES OF THE MANAGING THE COMPANY'S COMPETITIVENESS

Аннотация. Систематизированы теоретико-методических основ обеспечения конкурентоспособности предприятия. Проведена группировка факторов, влияющих на конкурентоспособность. Обобщены и систематизированы стратегии управления конкурентоспособностью предприятия.

Ключевые слова: конкурентные стратегии, конкурентные позиции, портфельный анализ, матрица конкурентных стратегий.

Abstract. The theoretical and methodological bases for ensuring the competitiveness of the enterprise were systematized. A grouping of factors affecting competitiveness was carried out. The strategies for managing the company's competitiveness were summarized and systematized.

Keywords: competitive strategies, competitive position, portfolio analysis, matrix of competitive strategies.

Актуальность темы исследования. Одной из основных черт современного мирового хозяйства является деятельность его субъектов в условиях жёсткой конкуренции, обусловленной, в первую очередь,

непрекращающейся борьбой за рынки сбыта. Поэтому для любой фирмы, желающей включиться в международные экономические отношения, первоочередной задачей становится обеспечение успешного выхода на внешний рынок, как правило, уже насыщенный предлагаемыми товарами и услугами. На сегодняшний день существуют различные стратегии выхода на зарубежные рынки. Формирование конкретной стратегии зависит, в первую очередь, от финансовых возможностей и целей предприятия, вида и конкурентоспособности продукции, особенностей экономической, политико-правовой и культурной сферы государств.

Анализ последних публикаций. Основой для проведения исследования по рассматриваемой проблематике в целом, составили различные публикации зарубежных исследователей, которые внесли значительный вклад в развитие и изучение теории и практики стратегического управления конкурентоспособностью и стратегического планирования, такие как М. Портер, И. Ансофф, Д. Абелл, А. Томпсон, Дж. Стрикленд, Р. Уотермен, Т. Питере, Г. Минцберг, Д. Нортон, М. Мескон, Ф. Тейлор, и др. Среди известных исследователей в области внешнеэкономических стратегий следует отметить С. Каменицер, О. Виханского, Р. Фатхутдинова, Л. Басовского, Э. Уткина, И. Герчиковой и др. В рамках проведенного исследования целесообразно опираться на авторов, которые частично обобщили стратегические подходы к управлению конкурентоспособностью хозяйствующих субъектов: Л. Батченко, С. Тимченко, Л. Новичева, А. Карпов, К. Койн, Ж.-Ж. Ламбен. Данные разработки были положены в основу дальнейших исследований проблемы.

Цель исследования – развитие теоретических и методических подходов к формированию стратегии конкурентоспособности предприятия, а именно товарной стратегии.

Изложение основного материала. Одним из наиболее распространенных методов генерации стратегий компаний выступает портфельный анализ, который ориентирован на решение проблем согласования локальных стратегий бизнес единиц, обеспечение равновесия и быстрой отдачи кадровых, информационных и финансовых ресурсов, проведение реструктуризации предприятия, формирование задач по реализации стратегических изменений. Т.о., бизнес-портфель рассматривается как совокупность стратегических единиц бизнеса, являющихся собственностью организации. С помощью портфельного анализа во многих ситуациях можно оценить состояние стратегических единиц бизнеса с позиций целесообразности инвестирования проектов. Характеристика основных методов портфельного анализа представлена в табл. 1.

Таблица 1

Преимущества и недостатки основных методов портфельного анализа [5]

Матрица	Цель анализа	Преимущества	Недостатки
Относительная доля рынка / Темп прироста рынка (BCG)	создать максимально благоприятные условия, чтобы	простота, доступность, наглядность; сбалансировать портфель бизнесов в плане финансирования,	незначительное количество анализируемых факторов, значение которых переоценено; игнорирование многих параметров, влияющих на прибыльность

	компания финансировала сама себя (снизить зависимость от рынка капитала)	совместить виды деятельности; дает возможность определить дальнейшие стратегии развития бизнес-единиц	бизнеса; внимание акцентируется только на финансовых потоках, распределении инвестиций между бизнес-единицами в соответствии с их позицией в матрице; не учитывается взаимосвязь отдельных бизнес-единиц
Конкурентоспособность бизнес-единицы / Привлекательность рынка (отрасли) GE / McKinsey	установление приоритетов среди бизнес-единиц для их инвестирования	широкие возможности стратегического выбора по сравнению с БКГ; гибкость; широта применения	сложность выбора границ и масштабов рынка, большое количество критериев; субъективность оценок; статический характер модели; общий характер рекомендаций
Сила позиций бизнеса / Привлекательность отрасли (Shell / DPM)	оценка уровня привлекательности капиталоемкой отрасли в зависимости от конкурентоспособности	сочетает качественные и количественные показатели в единую параметрическую систему; по сравнению с моделью GE / McKinsey больше внимания сконцентрировано на количественных параметрах бизнеса; большое количество переменных позволяет осуществить глубокий и системный анализ факторов	сложность выбора из большого количества наиболее значимых переменных; отсутствие критерия по которому можно определить необходимое для анализа количество переменных; сложности в присвоении удельного веса переменным при конструировании шкал матрицы; сложности сравнения бизнес-единиц, которые принадлежат к разным отраслям, поскольку переменные слишком привязаны к отрасли; использование ограничено капиталоемкими отраслями промышленности (химия, металлургия и т.д.)
Конкурентная позиция бизнес-единицы / Стадия жизненного цикла отрасли (ADL / LC)	анализ жизненного цикла отрасли и относительного положения компании на рынке	широкий диапазон выбора стратегий; полезна для высокотехнологичных отраслей, товары которых имеют короткий жизненный цикл	матрица слишком схематичная; не дает рекомендаций относительно возможных стратегий для отраслей, жизненный цикл которых надо изменить

В конце 60-х и начале 70-х гг. центральным элементом концепции операционной стратегии предприятия стало понятие фокусировки операций и сбытовой политики. Основная суть данного понятия заключается в том, что в ходе операционной деятельности невозможно одновременно достичь одинаково высоких результатов по всем показателям. Менеджменту предприятия необходимо решать, какие параметры развития важнее для успеха международной деятельности, и затем концентрировать свои усилия на тех составляющих внутренней среды, которые соответствуют этим конкретным характеристикам [2].

В результате совместного последовательно-параллельного протекания бизнес-процессов во внутренней среде промышленного предприятия формируется производственно-инновационный потенциал предприятия,

представляющий собой его способность к стабильной производственной деятельности в пределах выбранной стратегии в условиях сложной и изменчивой внешней среды. В комплексе с маркетинговым и финансовым потенциалом международной деятельности производственно-инновационный потенциал представляет собой потенциал международной конкурентоспособности предприятия. Знание того, как организовать бизнес-процессы для достижения эффективного потенциала международной конкурентоспособности и составляет содержание ключевых компетенций [6]. Т.о., компетенция – ресурс предприятия, который содержит опыт, знания и умения эффективной организации бизнес-процессов. Цель стратегического анализа ключевой компетенции – разработка новой базы для формирования стратегии, реализация которой ведет к появлению постоянного конкурентного преимущества, а также оценка потенциала стратегического плана с точки зрения финансового состояния и организационно-управленческой эффективности.

Процедура формирования стратегии управления международной деятельностью на основе ключевых компетенций приведена на рис. 1.

Рисунок 1. Процедура формирования и реализации стратегии управления на основе ключевых компетенций

Из рис. 1 видно, что основные задачи развития данной стратегии заключаются, во-первых, в правильном определении конкретных требований к производственным, маркетинговым, финансовым, организационным операциям для каждого из бизнес-процессов, во-вторых, в разработке планов, гарантирующих достаточность операционных (и других) возможностей предприятия для выполнения этих требований [3]. Процесс перехода от одной конкурентной позиции к другой может быть представлен в виде рис. 2.

Рисунок 2. Процесс перехода от исходной к желаемой конкурентной позиции на международном рынке

Первым приближением к формированию системы стратегических ориентаций в международной деятельности предприятия будет матрица «конкурентная позиция – этап жизненного цикла товара», которая позволяет определить характер действий предприятия в условиях, с которыми оно сталкивается при выходе на определенный зарубежный товарный рынок (табл. 2).

Таблица 2

Стратегия действий на различных этапах жизненного цикла товара при различных конкурентных позициях предприятия

Конкурентная позиция	Этап жизненного цикла товара			
	Вывод товара на рынок	Рост	Зрелость	Спад (старение)
Лидерство на рынке	интенсивно увеличивать долю рынка и удерживать завоеванные позиции	Удерживать завоеванные позиции; завоевывать новые позиции	удерживать завоеванные позиции; развиваться вместе с отраслью	дифференциация товара или создание нового спроса на данный товар
Сильная позиция	интенсивно увеличивать долю рынка; пытаться увеличить рыночную долю	удерживать завоеванные позиции; пытаться увеличить рыночную долю	удерживать завоеванные позиции; развиваться вместе с отраслью	удерживать завоеванные позиции
Благоприятная позиция	выборочно или массово увеличивать рыночную долю и конкурентную позицию	избирательно увеличивать рыночную долю; пытаться улучшить свою позицию	поддерживать и сохранять рыночную долю и конкурентную позицию или рыночную нишу	постепенно покидать рынок
Надежная	выборочно улучшать свою конкурентную позицию	найти рыночную нишу и сохранять ее	найти рыночную нишу и сохранять ее; постепенно покидать рынок	постепенно покидать рынок
Слабая	расти или покидать рынок	выборочно улучшать свою конкурентную позицию; найти рыночную нишу и сохранять	постепенно покидать рынок	постепенно покидать рынок

В дальнейшем, позиции, которые приведены в табл. 2, предлагается конкретизировать в зависимости от ценовой детерминанты конкурентоспособности, степени дифференциации товара (качества), доли рынка (рис. 2). Основными стратегиями управления конкурентоспособностью, согласно указанным на рис. 2, должны выступать: переход «1-2-4», когда сначала за счет низких затрат на среднего качества продукции предприятие должно ориентироваться на большое количество покупателей со средним или низким уровнем платежеспособности, а полученные впоследствии средства от расширения сбыта вкладывать в качество, чем обеспечивать конкурентоспособность; переход «1-3-4», когда за счет дифференциации товара сначала обеспечивается приверженность потребителя, а вслед за повышением производительности производства обеспечивается лидерство в ценах.

Сочетание данных табл. 2 и рис. 2 позволяет оценить конкурентную позицию предприятия с точки зрения распределения сил на зарубежных рынках продукции, которые по своей структуре почти всегда являются

олигополистическими или монополистическими по типу конкуренции. Анализ фирменной структуры рынка в данном случае позволяет предприятию оценить реальность целей и возможностей собственного участия в конкурентной борьбе (табл. 3).

		Охват рынка	
		узкий	широкий
уровень дифференциации	высокий	3. Доля рынка низкая акцентируется на сохранении и усилении дифференциации	4. Доминирование на рынке
	низкий	1. Товары однородные, структура рынка фрагментирована, имеется ценовая конкуренция, низкая прибыльность	2. Объем сбыта и доля рынка при сохранении преимущества в расходах приведут к росту прибыли
		низкое	высокое
		Преимущество в расходах	

Рисунок 3. Конкретизация конкурентных позиций в зависимости от цены, качества и ширины охвата рынка [1, с.11]

Таблица 3

Содержание стратегического поведения в зависимости от конкурентной позиции

Конкурентная позиция и ее характеристика	Содержание стратегического конкурентного поведения
лидер рынка: наибольшая доля рынка, воспринимается как лидер отрасли, руководит развитием отрасли	охватывает основной рынок, поддерживает свою долю на рынке, получает максимальную прибыль, сохраняет базу прибыли, оказывает значительное влияние на развитие отрасли
рыночный соперник: является вторым или третьим по значимости на рынке, воспринимается как альтернатива лидеру, новаторский и агрессивный	охватывает основной рынок, увеличивает долю рынка, инвестирует в будущие прибыли, оказывает значительное влияние на рынок, стремится к лидерству
рыночный последователь: значительная доля рынка, достаточно качественный, но менее дорогой товар	охватывает крупные сегменты рынка, быстро адаптируется к изменениям в отрасли, удерживает или увеличивает долю рынка, обладает преимуществом по затратам, ограниченно влияет на рынок
специалист на рынке: наибольшая доля небольшого сегмента рынка, небольшая доля всего рынка, воспринимается как специалист	охватывает особые сегменты рынка, обладает преимуществом по расходам и / или качеству, пытается удержать свою долю рынка

Разработанные в табл. 2-3 и на рис. 2 ситуативные наборы стратегий связаны между собой по признакам классификации ситуаций, дают возможность совместить их на основе укрупнения факторов формирования конкурентных позиций. Эти агрегированные факторы оговариваются взаимодействием отдельных внешних и внутренних факторов конкурентоспособности предприятия, так что можно построить общую матрицу стратегий управления конкурентоспособностью предприятия в координатах «рыночное окружение (внешние факторы) – конкурентный потенциал (внутренние факторы)». Для реализации этой цели необходимо конкретизировать указанные агрегированные координаты (табл. 4-5).

Таблица 4

Содержание категорий рыночной привлекательности

Неприглядное рыночное окружение	Рыночное окружение средней привлекательности	Привлекательное рыночное окружение
Неблагоприятная экономическая конъюнктура: инфляция, низкий совокупный спрос, наличие технико-экономических барьеров, высокие кредитные ставки, значительные налоги на прибыль и репатриацию капитала и прибыли. Жизненный цикл товара на рынке – спад, турбулентность или поздняя зрелость. Отсутствие перспектив высокой доли рынка и прибыльности	Нейтральная экономическая конъюнктура: умеренная инфляция, перспектива экономического роста, средний уровень налогообложения, отсутствие технико-экономических барьеров, средний относительный уровень процентных ставок, приемлемый уровень налогообложения. Жизненный цикл товара на рынке – вывод или зрелость. Перспектива доходности	Положительная экономическая конъюнктура: умеренная или низкая инфляция, стабильный рост и высокий совокупный спрос, средний или низкий уровень налогообложения, отсутствие технико-экономических барьеров, низкие кредитные ставки. Жизненный цикл товара на рынке – вывод, рост или зрелость с перспективой. Перспектива высокой доли рынка и прибыльности
Неразвитая инфраструктура и коммуникации	Приемлемое состояние инфраструктуры и коммуникаций	Развитая инфраструктура и коммуникации
Нестабильная политическая ситуация и отсутствие гарантий собственности. Неурегулированность законодательства, возможность оппортунистического поведения	Стабильная политическая ситуация, наличие гарантий собственности. Относительная сбалансированность законодательного поля	Стабильная политическая ситуация, наличие гарантий собственности. Высокий уровень правовой обеспеченности и правовой культуры
Невостребованность инноваций	Интерес к инновациям, наличие собственной технологической инновационной базы	Интерес к инновациям, наличие собственной технологической инновационной базы
Значительные различия в культуре со страной данного предприятия	Сходство бизнес-культур и систем ценностей со страной данного предприятия	Сходство бизнес-культур и систем ценностей со страной данного предприятия

Стоит обратить внимание, что фактор «рыночная среда» по степени благоприятности классифицируется в категории «непривлекательная», «средней привлекательности», «привлекательная», а конкурентный потенциал – «низкий», «средний», «высокий».

Оценка характера и содержания экзогенных факторов конкурентоспособности, приведенных в табл. 4, позволяет определить требования окружения предприятия к его поведению, которые влияют на возможности и угрозы реализации стратегии международной деятельности. Так, например, влияние политико-правовых факторов внешнего рынка на отдельное предприятие может помешать ему в реализации планов экспансии на внешний рынок [4].

Приведенные в табл. 5 характеристики эндогенных факторов позволяют определить слабые и сильные стороны конкурентного потенциала предприятия.

Таблица 5

Содержание категорий конкурентного потенциала предприятия

низкий	средний	высокий
товар низкого или среднего качества	средний уровень качества	средний или высокий уровень качества
низкий уровень производительности	средний или высокий уровень производительности	средний или высокий уровень производительности, опыт производства
относительно высокий уровень расходов	конкурентно нейтральный или относительно низкий уровень затрат	относительно низкий уровень расходов
отсутствие опыта маркетинговых действий и контактов со сбытовой сетью	небольшой опыт маркетинговых действий	наличие опыта маркетингового обеспечения
неэффективность организационной структуры и коммуникаций	неэффективность организационной структуры и управления	соответствие организационной структуры стратегии развития предприятия за рубежом
ригидность управления и технологии производства предприятия	способность предприятия к адаптации и концентрации усилий	способность предприятия быстро адаптироваться к требованиям рынка

Определение экзо и эндогенных факторов в пределах матрицы стратегий позволяет сформировать набор стратегий управления международной конкурентоспособностью предприятия, следует использовать как возможный портфель реакций на результат взаимодействия этих факторов.

Выводы. Основным методом генерации стратегий международных компаний выступает портфельный анализ, который ориентирован на решение проблем согласования локальных стратегий бизнес единиц, обеспечение равновесия и быстрой отдачи кадровых, информационных и финансовых ресурсов, проведение реструктуризации предприятия, формирование задач по реализации стратегических изменений.

Список литературы:

1. Батченко Л. В. Аспекты корпоративной конкурентной стратегии / Л. В. Батченко, С. М. Тимченко // Актуальні проблеми регулювання та розвитку зовнішньоекономічної діяльності : зб. наук. праць. – Вип. 104. – Донецьк : Донецький державний університет управління. – 2008. – С. 146-153.
2. Карпов А. Стратегия: от разработки до реализации. [Часть I] / А. Карпов // Управление компанией. – 2016. – № 2. – С.27-28.
3. Койн К. Дисциплина стратегии / К. Койн, М. Хамель // Вестник McKinsey. – 2012. – № 1. – С. 12-13.
4. Кортни Х. Стратегия в условиях неопределенности / Х. Кортни / Вестник McKinsey. – 2012. – № 1. – С. 18-19.
5. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен ; [пер. с франц.]. – С.-Пб. : Наука, 2009. – 589 с.
6. Новиченкова Л. Стратегия оправданных ожиданий / Л. Новиченкова // Управление компанией. – 2017. – № 6. – С.12-13.